

KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK JIHLARI

Baynazarova Gulnoza Abdurasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753252>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilar orasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar ta’lim imkoniyatlarini kengaytirishi bilan birga kiberxavf darajasini oshirishi ta’kidlanadi. Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, xavfsiz raqamli muhit yaratish, deviant xulq-atvorning oldini olish va mas’uliyatli raqamli odatlarni shakllantirish kiberxavfsizlik madaniyatining asosiy vazifalari sifatida ko‘rsatiladi. Kognitiv, amaliy, qadriyat-motivatsion va xulq-atvor komponentlari asosida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish zarurligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Kiberxavfsizlik madaniyati, pedagogik yondashuv, psixologik omillar, raqamli savodxonlik, xavf idroki, o‘rganilgan beparvolik.

Abstract. The article analyzes the pedagogical and psychological aspects of developing a cybersecurity culture among students in the modern educational process. It emphasizes that digital technologies, while expanding educational opportunities, also increase the level of cyber threats. Protecting personal data, creating a safe digital environment, preventing deviant behavior, and fostering responsible digital habits are identified as the main tasks of cybersecurity culture. The necessity of forming a cybersecurity culture based on cognitive, practical, value-motivational, and behavioral components is highlighted.

Keywords. Cybersecurity culture, pedagogical approach, psychological factors, digital literacy, risk perception, learned helplessness.

Аннотация. В статье анализируются педагогические и психологические аспекты формирования культуры кибербезопасности среди учащихся в современном образовательном процессе. Подчеркивается, что цифровые технологии расширяют образовательные возможности, но одновременно повышают уровень киберугроз. Защита персональных данных, создание безопасной цифровой среды, предотвращение девиантного поведения и формирование ответственных цифровых привычек рассматриваются как основные задачи культуры кибербезопасности. Освещена необходимость формирования культуры кибербезопасности на основе когнитивного, практического, ценностно-мотивационного и поведенческого компонентов.

Ключевые слова. Культура кибербезопасности, педагогический подход, психологические факторы, цифровая грамотность, восприятие рисков, приобретённая беспечность.

Kirish. Zamonaviy jamiyat raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan ajralib turadi, insonning hayot faoliyatining barcha sohalariga, jumladan, ta’limga faol joriy etilmoqda. Elektron ta’lim resurslaridan, masofaviy ta’lim shakllaridan, raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ta’lim imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi, ammo shu bilan birga kiberxavf darajasini ham oshiradi. Shu nuqtai nazardan, o‘quv jarayonida kiberxavfsizlik

muammosi alohida dolzarblikka ega bo‘ladi. Ta’lim tashkilotlari o‘quvchilari uchun raqamli muhit faqat o‘quv vositasi emas, balki professional shakllanish maydonidir. Kiberxavfsizlik sohasidagi bilim va ko‘nikmalarning yetarli darajada bo‘lmasligi shaxsiy ma’lumotlar oqib ketishiga, kiberfiribgarlikka, ta’lim muassasalarining axborot xavfsizligi buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, o‘quvchilar orasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish raqobatbardosh va ijtimoiy mas’uliyatli mutaxassislarni tayyorlash bilan bevosita bog‘liq muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Asosiy qism. Zamonaviy o‘quv jarayoni sharoitida o‘quvchilar orasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishdir. Kiberxavfsizlik – bu axborot tizimlarini, ma’lumotlarni va foydalanuvchilarni kiberxavflardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Ta’lim muhiti bu tushunchaga alohida ahamiyat beradi, chunki raqamli muloqot ishtirokchilari ko‘pincha voyaga yetmaganlar va yoshlar bo‘lib, ular potensial xavflarni har doim sezmaydi.

Ta’limdagi kiberxavfsizlik quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- o‘quvchilar va o‘qituvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish;
- raqamli ta’lim resurslariga xavfsiz kirishni ta’minlash;
- kiberjinoyatlar va tarmoqdagi deviant xulq-atvorning oldini olish;
- raqamli makonda mas’uliyatli va axloqiy xulq-atvorni shakllantirish.

Shunday qilib, o‘quv jarayonida kiberxavfsizlikni faqat texnik muammo sifatida emas, balki tizimli yondashuv talab qiladigan pedagogik muammo sifatida ham ko‘rishimiz lozim. Kiberxavfsizlik madaniyati o‘quvchining umumiy axborot va raqamli madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Kiberxavfsizlik madaniyati deganda raqamli texnologiyalardan xavfsiz va mas’uliyatli foydalanishni ta’minlovchi bilimlar, ko‘nikmalar, malakalar, qadriyatlar va xulq-atvor modellari majmui tushuniladi.

Umum ta’lim maktab o‘quvchilarining kiberxavfsizlik madaniyatining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat.

- kognitiv komponent (kiberxavf turlari, ma’lumotlarni himoya qilish usullari bo‘yicha bilimlar);
- amaliy komponent (himoya vositalarini qo‘llay olish ko‘nikmasi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish);
- qadriyat-motivatsion komponent (kiberxavfsizlikning muhimligini anglash);
- xulq-atvor komponenti (mas’uliyatli xulq-atvor)

Bu komponentlarni shakllantirish faqat maqsadli pedagogik faoliyat orqali, umum ta’lim jarayoniga integratsiyalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Umum ta’lim tashkilotlariga kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish jarayoniga ta’sir qiluvchi bir qator xususiyatlar mavjud. O‘quvchilar odatda erta o‘qish faoliyatga jalb qilinadi va amaliy tayyorgarlikda raqamli texnologiyalardan faol foydalanadi.

O‘quvchilarda kiberxavfsizlik asoslarini shakllantirishning asosiy xususiyatlari

- bilimlarni amaliy qo‘llashga yo‘naltirilganlik;
- kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan yaqin bog‘liqlik;
- o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish zaruriyati;
- IT sohasini o‘rganishga ajratilgan cheklangan dars soatlari.

Shu munosabat bilan, kiberxavfsizlikni turli o‘quv fanlari va kasbiy tayyorgarlik modullariga integratsiyalash mumkin bo‘lgan komponent sifatida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

O‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini samarali shakllantirish quyidagi pedagogik shartlar amalga oshirilganda qo‘llash mumkin.

kiberxavfsizlikni o‘quv fanlariga integratsiya qilish (informatika, texnologiya);
 faol va amaliy yo‘nalishdagi o‘qitish usullaridan foydalanish (caselar, biznes o‘yinlari, loyihalashtirish);

raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan qo‘shimcha tadbirlarni tashkil etish (seminarlar, treninglar, ko‘rik-tanlovlar);

ta’lim muassasalarida xavfsiz raqamli ta’lim muhitini shakllantirish.

Ushbu shartlarning kompleks amalga oshirilishi kiberxavfsizlik asoslarini barqaror o‘zlashtirishga va tegishli xulq-atvor madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

O‘quv jarayonida ta’limi muassasalarida quyidagi metodlar va ish shakllaridan foydalanish mumkin.

- muammoli o‘qitish elementlari bilan ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar;
- haqiqiy kiberhujumlarni tahlil qilish;
- loyiha faoliyati;
- onlayn kurslar va interaktiv modullar;
- profilaktik suhbatlar va maslahatlar.

Maxsus samaradorlik talabalar faol ishtirokini rag‘batlantiruvchi va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi metodlarda namoyon bo‘lib, bu nafaqat bilimlarni yetkazishni, balki raqamli muhitda xavfsiz xulq-atvor ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Shu tariqa, o‘quvchilar o‘rtasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta’limning dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega vazifasidir. O‘quv jarayonining raqamlashtirilishi sharoitida o‘quvchilarning shaxsiy tayyorgarligi elementlari sifatida kiberxavfsizlik asoslarini maqsadli ravishda shakllantirish zaruriyati ortadi. Maqolada ko‘rib chiqilgan yondashuvlar va pedagogik shart-sharoitlar, o‘quvchilar o‘rtasida kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ta’lim dasturlari va metodik materiallarni ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishni pedagogik jihatdan ko‘rib chiqdik, nafaqat texnik bilim va ko‘nikmalarni egallashni, balki inson psixologiyasiga xos xatti-harakatlarni ham o‘zgartirishni talab etadi. Chunki kiberxavfsizlikdagi ko‘plab xatarlar texnik zaifliklardan emas, ba’zida inson omilidan kelib chiqadi. Shu sababli psixologik yondashuv kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki ko‘plab xatarlar texnik zaifliklardan emas, balki foydalanuvchilarning psixologik xatti-harakatlaridan kelib chiqadi. Shu sababli psixologik jihatlarni o‘rganish va ularga mos yondashuvlarni ishlab chiqish kiberxavfsizlikni mustahkamlashda muhimdir. Xavf idroki va xulq-atvor. Odamlar ko‘pincha kiberxavfsizlik xatarlarini past baholaydilar. Masalan, tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, foydalanuvchilarning katta qismi murakkab parol yaratish zarurligini bilsada, oddiy va eslab qolish oson parollardan foydalanadi. Bu holat psixologik “qulaylik tamoyili” (comfort principle) bilan izohlanadi. O‘rganilgan beparvolik (learned carelessness). Agar foydalanuvchi bir necha marta xavfsizlik qoidalarini buzib ham salbiy oqibatlariga duch kelmasa, u asta-sekin beparvo bo‘lib qoladi. Masalan, universitet talabalarida olib borilgan tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, ko‘pchilik talabalar antivirus dasturini o‘chirib qo‘ygan bo‘lsa ham, kompyuterida muammo kuzatilmagani uchun bu odatni davom ettirgan. Ijtimoiy muhit ta’siri. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, insonlar ko‘pincha guruhdagi odatlarga moslashadi. Agar jamoada kiberxavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilinsa, yangi

a’zolar ham tezda shu madaniyatni qabul qiladi. Aksincha, beparvo muhitda xavfsizlikka e’tibor kamayadi. Motivatsiya va xulqni boshqarish. Kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda motivatsiya muhim o‘rin tutadi. Masalan, psixologik tajribalarda ko‘rsatilishicha, foydalanuvchilarga xavfsizlik qoidalariga rioya qilish orqali o‘z ma’lumotlarini himoya qilishi haqida eslatmalar berilganda, ularning xatti-harakatlari sezilarli darajada ijobiy o‘zgaradi. Stress va qaror qabul qilish. Inson stress holatida tezkor qaror qabul qiladi va ko‘pincha xavfsizlikni e’tiborsiz qoldiradi. Masalan, tadqiqotlarda aniqlanishicha, ish joyida vaqt bosimi ostida bo‘lgan xodimlar phishing xabarlarini ochish ehtimoli yuqori bo‘ladi. Bu psixologik jihatdan “tezkor qaror sindromi” bilan izohlanadi.

Psixologik jihatlar kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda asosiy omillardan biridir. Xavf idroki, o‘rganilgan beparvolik, ijtimoiy muhit ta’siri, motivatsiya va stress ostida qaror qabul qilish kabi psixologik mexanizmlar foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini belgilaydi. Shu bois kiberxavfsizlikni mustahkamlashda texnik choralar bilan bir qatorda psixologik yondashuvlarni ham qo‘llash zarur.

Xulosa. Kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jihatlar bir-birini to‘ldiruvchi muhim omillar hisoblanadi. Pedagogik yondashuv foydalanuvchilarga zarur bilim va ko‘nikmalarni berish, xavfsizlik qoidalarini o‘rgatish va amaliy mashg‘ulotlar orqali mustahkamlashga qaratilgan bo‘lsa, psixologik jihatlar inson xulq-atvori, motivatsiyasi, ijtimoiy muhit ta’siri va stress ostida qaror qabul qilish mexanizmlarini tushuntiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kiberxavfsizlikdagi eng katta zaiflik texnik emas, balki inson omili bilan bog‘liq. Shu sababli foydalanuvchilarda xavf idroki va mas’uliyat hissini shakllantirish, o‘rganilgan beparvolikni bartaraf etish, ijtimoiy muhitda xavfsizlik madaniyatini mustahkamlash va motivatsiyani oshirish zarur. Umuman olganda, kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi: **ta’limiy metodlar, psixologik mexanizmlar va ijtimoiy muhitni uyg‘unlashtirish orqali foydalanuvchilarda ongli, mas’uliyatli va barqaror xavfsizlik xulq-atvorini shakllantirish mumkin.** Bu esa nafaqat shaxsiy ma’lumotlarni, balki jamiyatning axborot xavfsizligini ham ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘aniev S.K., G‘aniev A.A., Xudoyqulov Z.T. Kiberxavfsizlik asoslari: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Aloqachi”, 2020. – 221 bet. (O‘quv qo‘llanmada kiberxavfsizlik tushunchalari, kriptografik himoya, tarmoq xavfsizligi, kiberjinoyatchilik va kiberetika masalalari yoritilgan).
2. “Ta’lim tizimida kiberxavfsizlikning muammolari va strategiyasi” O‘quv-uslubiy majmua. – Toshkent: Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi, 2024. (Ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlikni ta’minlash strategiyalari va metodik yondashuvlar bayon etilgan).
3. XI-bob: Kiberxavfsizlik asoslari. Kiberpedagogika asoslari elektron resursi. – Yangiasr.uz, 2023. (Kiberxavfsizlik tamoyillari, foydalanuvchi madaniyati, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va dolzarb muammolar haqida)